

A primeira pergunta seria qual principal objetivo do sistema WEPGCOMP?

O objetivo dele é ser uma plataforma para cadastro e registro do evento do WEPGCOMP que ocorre anualmente e principalmente para você manter o histórico de edições. Porque isso não acontece hoje, então a gente agora consegue manter o histórico, recuperar e ter uma memória do que aconteceu. Isso é, um espaço único, centralizado. Qualquer pessoa pode facilmente configurar o ambiente. E esse ambiente Web ele contém todas as funcionalidades que dão suporte a realização do evento.

Certo. Então, qual seria o principal problema que o sistema do WEPGCOMP visa resolver?

Hoje é a perda de memória de informações do evento. Outro problema, é que o gerenciamento anterior ele era feito apenas por planilhas e extremamente a doc. Então, você não tinha nenhuma padronização da manutenção dessas informações. E além disso, toda parte analítica nunca existiu. Então hoje com sistema uma evolução natural dele é você ter uma área de Dashboards por exemplo onde você pode comparar a evolução, né a participação os trabalhos submetidos, trabalhos defendidos, pode fazer um track dos doutorandos que participaram porque agora você tem um histórico, entendeu? Antes como era feito? Cada comissão utilizavam sua planilha própria, você perde essa história.

Então o sistema te dá toda essa vantagem e você talvez até importados legados. E você tem um histórico e um espaço Centralizado e o mais importante que eu acho é que ele se define um padrão de organização do Workshop que não tinha antes fica muito em função de cada coordenador. Esses que eu vejo são os problemas assim que ele acaba resolvendo.

Certo. Existem sistemas similares que podem servir de referência?

Tem aquele evento.com que é bem legal. Realmente o evento.com é bem interessante, mas ele carece de funcionalidades específicas. Então, por exemplo, a gente tem um esquema de votação. E a votação do WEPGCOMP ela tem que levar em consideração não somente a nota por critérios, mas também a quantidade de pessoas que voltaram. Então isso é muito particular. Então a gente agora nesse sistema, a gente utilizou acho que foi uma média baseada para cálculo das notas dessas apresentações que ela é muito mais justa do que uma simples média, e esse tipo de coisa você nunca vai encontrar no evento da vida, entendeu? Também a gente tem todo aparato de premiação não somente de apresentadores, mas melhores avaliadores e se você não tem no evento.com. Então, se você já faz algo orientado para as nossas necessidades, não há mais porque você recorrer outras plataformas que em sua totalidade são pagas. A gente tem algo gratuito agora.

Entendo. Quais são os perfis de usuários que o sistema deve suportar?

Tá. A gente tem usuário comum, qualquer pessoa pode entrar para o acompanhamento,

conferencista, então qualquer pessoa pode logar como usuário comum. Você tem usuário aluno apresentador, que é o doutorando que vai apresentar. Esse aí ele tem a permissão de cadastrar a sua apresentação, ele pode visualizar e seguir uma apresentação, ele pode voltar também nas apresentações. E também a gente tem o administrador, que na verdade é o cara da Comissão. Ele pode fazer todas as alterações na programação do evento, inclusive editar os trabalhos que foram cadastrados pelos alunos. A gente tem ainda o super usuário, que é aquele admin básico geral que pode realizar todas as funcionalidades de todos os perfis, incluir e remover o usuário. Ele faz a gestão completa do sistema. Então são quatro perfis.

Certo. E desses perfis, quais são os dados de cadastro de cada um deles?

O usuário comum, basicamente, ele tem só usuário e senha. Não precisa mais que isso, porque pode ser uma pessoa de fora da UFBA. O aluno apresentador ele tem que informar o orientador, o número de matrícula. Na verdade, a única coisa para todos esses aí, a gente também tá pedindo CPF. E o super admin é realmente o perfil, é só o identificador mesmo que ele é de admin, mas não tem diferença no cadastro do Coordenador não. É isso.

Certo. Você já mencionou quais são os objetivos do sistema, mas quais seriam as funcionalidades essenciais que o sistema deve ter?

Com certeza o aluno tem quem cadastrar o seu trabalho. Cadastro do aluno para o administrador ele tem que cadastrar a programação e as instruções para os alunos e para os participantes do evento. Eu acho que essas duas aí são as principais. Toda a questão de votação, certificação, tudo isso é secundário. Principal é você, aluno, entrar e cadastrar sua apresentação. Em uma programação que foi criada pelos administradores. Tudo isso associado a um ano específico para você ter memória. Então, eu diria essas duas.

Certo. E como você imagina que essas apresentações dos estudantes devem ser cadastradas no sistema?

Você tem título, abstract, e você tem a informação do slot onde o cara vai apresentar. Ele pode fazer um upload também. Observe que ele faz o cadastro da apresentação. E aí qualquer pessoa cadastrada pode ir lá e pode baixar e ler do que se trata aquilo ali, então isso é a funcionalidade. A principal funcionalidade do administrador, como eu tinha dito, é a questão de você criar exceções. Você montar o evento e você cadastrar as instruções do evento. Que data vai ser, onde é que vai ser, a questão de apoio e instruções para as pessoas e questão de votação. Ele quem praticamente configura todo o evento e também revisa tudo que os alunos cadastraram. Ele também define as datas do início e fim de evento, e nessas datas você pode estar fazendo o cadastro e votação. Fora disso, você não consegue mais nada.

Certo. No cadastro foi mencionado sobre documentos. Qual seriam os tipos de documentos

que o sistema deveria suportar?

PDF, Somente PDF.

Certo. Quanto a essa questão de horários. Como é que o sistema deveria lidar com conflitos de horários?

Não pode ter sobreposição. Na verdade não é só horário, mas também. Então não pode ter uma mesma apresentação na mesma sala no mesmo horário, porque você não vai conseguir prestar atenção em dois ao mesmo tempo, né? Então a gente já resolveu isso via sistema. Então é o controle considerando sala também.

Entendi. Agora no caso de atualizações, eu caso de mudanças em horários, como é que o sistema deve reagir permitir essas modificações e atualizações?

Na verdade, uma situação alguém falta, então o administrador ele pede para você arrastar a apresentação. Quem tá na programação mais tardia para antecipar. Então se tiver slot vazio, você pode fazer alteração. Desde que não complementa os dias do evento. São três dias, você pode variar aí dentro. Você tem sessões. Cada sessão você tem um conjunto de apresentações. Primeiro você ordena as apresentações, mas também você pode mover as sessões. Desde que esteja vazio você pode fazer a movimentação. Essa é a restrição.

Existe a necessidade de integração com algum outro sistema ou plataforma?

Não, não tem não. Talvez se a UFBA tivesse um API pública, como um token de segurança, você poderia fazer uma verificação que aquele aluno que tá informando a matrícula dele realmente é da UFBA. Só essa validação de segurança. Mas assim é uma necessidade rasa e fraca, porque se o cara não tiver fazendo doutorado, ele não vai fingir que é um doutorando e vai para ir lá apresentar. Ninguém vai inventar uma tese da cabeça. Seria essa, mas esse nível de sistema apenas entendeu? Para evitar um cadastro de um cara que inventou uma matrícula essa avaliação a gente não tem. Infelizmente não tem uma API pública de consulta para essas atualizações. Já deveria ter muito tempo.

Entendi você tinha mencionado o objetivo principal do sistema que é para o evento WEPGCOMP. Mas o sistema deveria estar disponível para ser usado em alguma data ou evento específico fora do evento WEPGCOMP.

Não. Assim, a época do evento geralmente é novembro, fim do ano. Mas a escolha da data do evento fica muito a critério da comissão PGCMP. Agora se esse sistema pode ser utilizado para outro evento, ele tem todas as funcionalidades, só que ele foi implementado para o WEPGCMOP. Então, ele ia precisar obviamente de uma remodelagem do modelo de dados, a modelagem geral para tornar ele mais flexível, e também você teria que ter uma camada nova para prover essa necessidade que vai envolver obviamente mais cadastros para você ter essa

flexibilidade toda. Bem isso aí, pode ser bom, né? Ser uma plataforma 100% customizável para qualquer tipo de evento. Hoje, a gente fez orientado por necessidade real da gente. E a gente fez uma particularidades bem específicas na disciplina. No passado a gente acabou de fazer para o demo Day. Então a gente tem as duas plataformas.

Certo. É esperado atualização ou alguma modificação futura para o sistema?

Sim, com certeza. Por exemplo uma das coisas que a gente viu na avaliação final do sistema segunda-feira. Os meninos tinham criado uma certificação. Em um mesmo PDF no mesmo certificado eles colocaram parabenizando aluno porque ele participou e ganhou o prêmio de melhor apresentação. Isso tem que ser fatorado, né? Você tem que ter focado para uma coisa e outra certificado para outra tem que ser distinto. Essa é a melhor maneira, e essa é uma das coisas que me veio na cabeça rapidamente. Claro que o sistema ainda precisa passar para o conjunto massivo de teste, principalmente aceitação, e esses testes vão gerar novas eixos para que o sistema sofra uma evolução. Além disso obviamente hoje a gente está salvando PDF localmente no banco de dados que não é legal. O ideal é que a gente tenha um sistema de arquivos separado e o sistema de arquivo na web, que você salve lá se acesse um Pier remoto gratuito preferênciã. E não mais no banco de dados. Apesar de que cada ano você vai ter 60, que não era muito baixo, né? Hoje os bancos com 2 milhões de registro pelo menos aí para você ter qualquer sintoma de performance e olha lá. Mas talvez esses aí eu faria e outros com certeza virão, com mais testes.

A última pergunta para encerrar. Qual a tendência esperada em relação à quantidade de usuários do sistema?

Eu acho que aí com certeza, assim por ano, são 60 que vão apresentar, bote mais 10 aí de comissão. E aí 20 usuários extras votando e até perguntando. Uma feature que talvez fosse legal esse sistema ele pudesse dar suporte, né? Aula online então você poderia ter uma apresentação pela ferramenta online, todo mecanismo de votação. Seria uma coisa bem interessante, mas hoje ele é de suporte presencial e organização. Então eu acho que por ano você tem 70 pessoas aí usando o sistema durante o evento ou na semana do evento.